

BOSHLANG'ICH SINFLARNI O'QITISHDA INGLIZ TILI FANLARI SAMARASINI OSHIRISHDA MULTIMEDIYALI ELEKTRON DARSLIKLARDAN FOYDALANISH

Valiyeva Shahlo Akmalovna

O'qituvchi, Namangan davlat universiteti, Namangan, O'zbekiston
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5894960>

Annotatsiya: Bu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qitishda Ingliz tilini yanada samarali natijaga erishish uchun uslubiy ko'rsatmalar berilgan. Shuningdek multimediali elektron darslik yaratish bosqichlari, Ingliz tilini o'qitishda yanada yangi metodlar va yuqori natijalarga erishish yo'naslihlari berilgan. Ta'lim jarayonida ayniqsa chet tillarini o'qitishda multimediali elektron darsliklardan keng foydalanish va qay uslubda foydalilsa yuqori natijalarga erishish tavsiyalari berilgan. Zamonaviy ta'lim tizimida multimediali electron darsliklarning o'rni, o'quvchilarning yoshi va bilim darajasiga qarab tanlash muhim ahamiyat kasb etishi haqida alohida to'xtalib o'tilgan. Respublikamizda bu sohada erishilgan yutuq va kamchiliklarga ham to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Elektron darslik, multimediyali elektron darslik, yaratish bosqichlari, dasturlar, turlari, vazifalar, o'quv qo'llanmalar, ta'lim oluvchi, fan, o'zlashtirish darajasi, test, ta'lim berish, an'anaviy usullar, innovatsion texnologiyalar, o'quv materiallari, harakat, internet, zamonaviy dasturlar, kompyuter, Elektron axborot-ta'lim resursi.

Annotation: This article provides guidelines for teaching English more effectively in elementary school students. There are also steps for creating an e-textbook with multimedia, new methods for teaching English, and tips for achieving high results. It is recommended to use multimedia e-textbooks in foreign languages, especially in foreign languages, and to achieve high results in any method. The role of multimedia e-textbooks in the modern education system, as well as the importance of selection based on the age and level of education of students are emphasized. The achievements and shortcomings of our country in this area were also highlighted.

Keywords: e-textbook, multimedia e-textbook, creation steps, programs, types, tasks, tutorials, learner, science, mastery level, test, teaching, traditional methods, innovative technologies, training materials, movement, internet, modern software, computer, Electronic information-educational resource.

Kirish

Hozirgi kunda ko'plab oliy ta'lim va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida turli xil kompyuter texnologiyalaridan seminarlar, biznes uchrashuvlari, treninglar va boshqa tadbirlarni o'tkazish uchun foydalanadilar. Ma'lumotlar yanada boy bo'lishi uchun esda qolarli va vizual, multimedia texnologiyalaridan ko'proq foydalaniladi. Bular ikkalasi ham apparat, multimediya va dastur paketlari bo'lib, ular matn, grafika va ovoz kabi har xil ma'lumotlarga ishlov bera oladilar. Odatda, multimediya deganda matn, tovush, grafika, animatsiya, video tasvirlar va fazoviy modellashtirish kabi axborot taqdim etish vositalarining kompyuter tizimiga qo'shilishi tushuniladi. Bunday vositalarning kombinatsiyasi axborotni idrok etishning sifat jihatdan yangi darajasini ta'minlaydi: odam shunchaki passiv fikr yuritmaydi, balki sodir bo'layotgan narsalarda faol ishtirok etadi.

Adabiyotlar tahlili.

Multimediyali kitoblar yaartishga oid bir necha minglab maqolalar chop etildi. Shulardan birida quyidagi fikrlar berilgan: B. A'zamov va A. Kamolovlar Multimediali kitoblarni yaratishda eng kata e'tiborni sifati va asosiy ko'rsatkichlariga alohida urg'u berib o'tadilar, shuningdek o'z maqolalarida mustaqil izlanish olib boruvchi o'quvchilarlar uchun juda muhim deb hisoblaydilar.

Respublikamizda 1-4-sinf darsliklariga nazar tashlasak "Kid's English" deb nomlangan kitobda mavzular ketma-ketligi juda izchil tartibda keltirilgan, ammo ayrim mavzularni o'quvchilar uchun qiyinlik qilishiga e'tiboe berish lozim deb o'ylayman. Mualliflar M. Irisqulov, S. Xan. L. Kamalov, L. Jo'rayevlar tomonidan 2018-yilda yaratilgan darslik har tomonlama Davlat ta'lim standartlariga mos ravishda, ammo bazor milliylik borasida kam to'xtalib o'tilgan. Kitoblarda rasmlar, matnlar, audio to'plamlar imkon qadar milliylikka asoslangan.

Material va metodlar

Multimedia vositalaridan foydalanadigan dasturlar multimodaldir, ya'ni ular bir vaqtning o'zida bir nechta hislarga ta'sir qiladi va shuning uchun o'quvchilarda katta qiziqish va e'tiborni uyg'otadi. Rangli multimedia ilovasi, unda rasmlar, jadvallar va diagrammalar mavjudligi animatsiya elementlari va tovushlari bilan birgalikda o'rganilayotgan materialni idrok etishni osonlashtiradi, tushunish va yodlashga yordam beradi, ob'ektlar, hodisalar, vaziyatlar to'g'risida yanada aniqroq va sig'imli fikr beradi, o'quvchilarning bilim faolligini rag'batlantiradi.

Ingliz tili darslarida kompyuter o'quv dasturlari bilan ishlash shakllariga quyidagilar kiradi: lug'atni o'rganish; talaffuzni mashq qilish; dialogik va monologik nutqni o'rgatish; yozishni o'rgatish; grammatik hodisalarni ishlab

chiqish. Internet resurslaridan foydalanish imkoniyatlari juda katta. Internet dunyoning istalgan nuqtasida joylashgan talabalar va o'qituvchilar uchun zarur bo'lgan har qanday ma'lumotni olish uchun sharoit yaratadi: maktab o'quvchilarining yozish ko'nikmalarini oshirish; talabalarning so'z boyligini to'ldirish; talabalarning ingliz tilini o'rganish motivatsiyasini shakllantirish.

Shuningdek, ish maktab o'quvchilarining dunyoqarashini kengaytirish, ingliz tilida so'zlashuvchi mamlakatlardagi tengdoshlari bilan ishbilarmonlik aloqalari va aloqalarni o'rnatish va qo'llab-quvvatlash uchun internet texnologiyalari imkoniyatlarini o'rganishga qaratilgan.

Kompyuterning bir o'ziga xos xususiyati borki, u boshqalarga o'rgatish qurilmasi sifatida, bilimlarni o'zlashtirishda yordamchi sifatida foydalanishda namoyon bo'ladi, u jonsizdir. Mashina foydalanuvchi bilan "do'stona" muloqot qilishi va ba'zi daqiqalarda uni "qo'llab-quvvatlashi" mumkin, lekin u hech qachon asabiylashish belgilarini ko'rsatmaydi va sizni zeriktirmaydi. Shu ma'noda, kompyuterdan foydalanish, ehtimol, o'qitishning ayrim jihatlarini individuallashtirishda eng foydalidir. Maktabda Ingliz tilini o'rganishning asosiy maqsadi kommunikativ kompetentsiyani shakllantirish bo'lib, boshqa barcha maqsadlar (tarbiya, ta'lim, rivojlanish) ushbu asosiy maqsadni amalga oshirish jarayonida amalga oshiriladi. Kommunikativ yondashuv muloqotni o'rgatish va madaniyatlararo o'zaro ta'sir qilish qobiliyatini shakllantirishni nazarda tutadi, bu Internetning yangi faoliyati haqida. Muloqotdan tashqari, Internetning ma'nosi yo'q - bu xalqaro ko'p millatli, madaniyatlararo jamiyat bo'lib, uning hayoti dunyo bo'ylab 2 tilda so'zlashadigan millionlab odamlarning elektron aloqasiga asoslangan.

Natijalar

Ingliz tili darsida u bilan shug'ullanib, biz haqiqiy muloqot modelini yaratamiz. Hozirgi vaqtda muloqot, interaktivlik, muloqotning haqiqiyliigi, madaniy kontekstda til o'rganish, avtonomiya va o'rganishga ustuvor ahamiyat beriladi. Ushbu tamoyillar kommunikativ qobiliyatning tarkibiy qismi sifatida madaniyatlararo kompetentsiyani rivojlantirishga imkon beradi. Kommunikativ yondashuv - bu muloqotga psixologik va lingvistik tayyorgarlikni shakllantirishga, materialni va u bilan ishlash usullarini ongli ravishda tushunishga qaratilgan muloqotni simulyatsiya qiluvchi strategiya. Foydalanuvchi uchun Internetda kommunikativ yondashuvni amalga oshirish ayniqsa qiyin emas. Kommunikativ topshiriq talabalarga muhokama qilish uchun muammo yoki savolni taklif qilishi kerak va talabalar nafaqat ma'lumot almashishadi, balki uni baholaydilar. Ushbu yondashuvni o'quv faoliyatining

boshqa turlaridan ajratish imkonini beradigan asosiy mezon talabalar o'z fikrlarini shakllantirish uchun lingvistik birliklarni mustaqil ravishda tanlashlaridir. Bugungi zamonaviy dunyoda electron darsliklar endi muhim ahamiyatga ega bo'lib qoldi va har sohada keng qo'llanishi odat tusiga aylanib bormoqda.

Ingliz tilini o'rgatish jarayoni murakkab, doimo rivojlanib boruvchi tizimdir. Chet tilini o'qitishni kompyuterlashtirish ma'lumotlarga kirishni osonlashtiradi va tilni o'rganish vaqtini qisqartiradi. Ayni paytda multimedia mahsulotlarining katta tanlovi, chet tilini o'rganish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni o'z ichiga olgan Internet sahifalari, elektron darsliklar, tematik matnlar va mashqlardan iborat ma'lumotlar bazalari mavjud.

Hozirgi vaqtda chet tilini o'rgatishda kompyuterdan foydalanish kerakmi yoki yo'qmi degan ko'plab fikrlar mavjud. Ba'zilar kompyuter o'qituvchining o'rnini bosa oladi, deb hisoblashadi, boshqalari esa kompyuter o'qituvchi kabi materialni taqdim eta olmaydi.

Takliflar

Shuningdek, mavjud darsliklardan qanchalik to'g'ri foydalanyapmiz bu muammoligicha qolmoqda. Eng avvalo multimedia sifatida videolarni oladigan bo'lsak avvalo, undagi so'zlarning talaffuzi va tarjimasiga to'xtalib o'tilsa natija biz kutgandan ko'ra samarali bo'ladi. Keyingi bosqichda esa video namoyish etilsa tushunish darajasi yuqori bo'ladi. Qolaversa, Ingliz tili darslariga har bir sinfga mos holda 1-sinflar uchun Abdulla Avloniyning "Aqlli qarg'a" yoki "Taqsim", 3-sinflar Xudoyberdi To'xtaboyevning "Hassa" va 4-sinflar uchun Xudoyberdi To'xtaboyevning "Do'stlik" hikoyalarini audiolarini va matnlarini tayyorlab darslikka qo'shilsa, o'quvchilarda o'z adabiyotimizga qiziqishlarini, hattoki, chet tilini o'rganish davomida ham saqlab qolishga erishamiz deb o'ylayman.

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, multimedia sifatida har qanday darslik ham ta'lim jarayoniga to'g'ri kelavermaydi. O'qituvchi o'z salohiyatidan kelib chiqib tanlashi lozim. Shuningdek, darslarni yanada qiziqarli olib boorish shuningdek, samarali natija erishishda multimedyaning har turi foydali va bu albatta o'z natijasini asta-sekin namoyish qiladi. Ta'lim jarayonida audio, video, rasmi materiallar keng qo'llanilsa o'quvchilarning qiziqishi yanada ortadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dmitrieva E.I. Internetning kompyuter telekommunikatsiya tarmoqlari orqali chet tillarini masofaviy o'rganishning asosiy uslubiy muammosi. // IYASH - 2003 - №1 - s. 28-30.

2. Loskutova G.V. Ingliz tilidagi kompyuter haqida: Ingliz tilida o'qish bo'yicha darslik / G.V. Loskutova, Yu.V. Maslennikova - SPb: KARO, 2004 - 192 p.

3. Kushnirenko A.G., Leonov A.G., Kuzmenko M.A. va hokazo. Internet nima? Ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari. // Informatika va ta'lim. - 2006. - No 5-7-b. 14-18.

4. Polilova T.A. Ponomareva V.V. Chet tillarini o'qitishda kompyuter texnologiyalarini joriy etish // Yadro fizikasi instituti - 2007. - № 6.- s. 35-36.

5. Multimedia darsliklari, "Professor Xiggins", "Ingliz tili aksentsiz" o'quv dasturlari, "Oxford Platinum" multimedia dasturlari va "Ingliz tili. Mukammallikka yo'l "va boshqalar.

Internetdan olingan manbalar.

en.wikipedia.org/wiki/Distant_learning

ru.wikipedia.org/wiki/Internet

ru.wikipedia.org/wiki/Electronic_learning

Abc-english-grammar.com

